

Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş İle Toplumsal Entegrasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Yaşam Doyumunun Aracı Rolü

The Relationship Between Psychological Well-Being and Social Integration Levels of International University Students: The Mediating Role of Life Satisfaction

1.Ümmühan Azman^{*1}

2.Fazilet Nur Çilingir²

3.Ayfer Sıla Keskin³

Özet

Son yıllarda ülkemizde yabancı uyruklu üniversite öğrencisi sayısında farklı nedenlere bağlı olarak artış görülmektedir. Türkiye’de yabancı uyruklu öğrenciler, özellikle toplumsal entegrasyon sürecinde yaşanan zorluklar başta olmak üzere, çeşitli psikososyal sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu çalışmada, bir üniversitede eğitim öğrenimine devam etmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin psikolojik iyi oluş ve toplumsal entegrasyon düzeyleri arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolünün olup olmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya 94 (35 kadın ve 59 erkek) yabancı uyruklu üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verileri çevrimiçi olarak Psikolojik İyi Oluş, Yaşam Doyumu ve Toplumsal Entegrasyon Ölçekleri ile demografik bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler, nicel araştırma yöntemleri kapsamında korelasyon ve aracılık analizi kullanılarak SPSS 25 ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumunu ve toplumsal entegrasyon; yaşam doyumunu ve toplumsal entegrasyon arasında olumlu yönde anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca, psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracılık ettiği tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında, mevcut araştırmada incelenen değişkenler temelinde, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin toplumsal entegrasyon düzeylerini artırmaya yönelik psikososyal müdahale programlarının tasarlanması ve uygulanması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Yabancı uyruklu öğrenciler, psikolojik iyi oluş, yaşam doyumunu, toplumsal entegrasyon.

Abstract

Over the past few years, the number of international university students in Türkiye has risen for various reasons. These students may encounter various psychosocial problems, especially difficulties experienced in the social integration process. This research is designed to investigate the potential mediating role of life satisfaction in the relationship between psychological well-being and the social integration levels of international students enrolled at a university. A total of ninety-four international university students (35 female and 59 male) participated in the study voluntarily. The data were gathered through an online survey using the Psychological Well-Being Scale, Life Satisfaction Scale, Social Integration Scale, and a demographic information form. The data were examined using SPSS 25, applying both correlation and mediation techniques within the scope of quantitative research methods. The findings suggest a positive association between psychological well-being, life satisfaction, as well as between psychological well-being and social integration. Additionally, life satisfaction mediates the relationship between psychological well-being and social integration. Based on these findings, it is recommended that psychosocial intervention programs be designed and implemented to improve the social integration of international university students, with particular consideration given to the variables examined in the present research.

Keywords: International students, psychological well-being, life satisfaction, social integration.

Başvuru/Submitted: 13/01/2025

Kabul/Accepted: 14/02/2025

Yayın/Online Published: 25/02/2025

* Sorumlu Yazar

¹ Psikolog, Dikkat Çözüm Merkezi, Niğde/Türkiye, ummuhan.zman@gmail.com

² Psikolog, Ankara Özel Koza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara/Türkiye, cilingirfazilet@gmail.com

³ Psikoloji Lisans Öğrencisi, İzmir Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İzmir/Türkiye, keskinayfersla@gmail.com

Atıf/Citation: Azman, Ö., Çilingir, F. N. ve Keskin A. S. (2025). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon düzeyleri arasındaki ilişki: Yaşam doyumunun aracı rolü. *Psikolojik Araştırma Perspektifleri Dergisi*, 2(1), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14919335>

Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin ülkemiz üniversitelerindeki sayısı hem değişim programları hem de komşu ülkelerdeki sosyo-politik olaylar dolayısıyla artmaktadır. Bu öğrenciler, savaş, göç ve ekonomik zorluklar gibi travmatik olaylar nedeniyle eğitim amacıyla kendi ülkelerinden ayrılarak farklı ülkeleri tercih etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerin sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik boyutlarda çeşitli zorluklarla karşılaşmaları ve bu faktörlerden önemli ölçüde etkilenmeleri muhtemeldir.

Küreselleşmenin bir etkisi olarak eğitim alanında görülen öğrenci hareketliliği (Yıldırım ve Köksal, 2017), yalnızca uluslararası kültür işbirliği doğrultusunda değil, travma, göç ve savaş gibi etkenler nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir (Kaya ve ark., 2019). Öğrencilerin farklı bir ülkede eğitim almaları, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamakla birlikte, yeni bir kültürel ortama adapte olma sürecini de beraberinde getirir. Bu süreç, bireysel ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişen düzeylerde zorluklar yaratabilir ve kültürel uyum süreci, dil engelleri ile sosyal destek ağlarının eksikliği gibi faktörler, uluslararası öğrencilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir (Biçer ve ark., 2014; Kumcağız ve ark., 2016). Kültürel farklılıkların yarattığı sorunlarla başa çıkmak psikolojik açıdan ek bir çaba gerektirebilir (Kaya ve ark., 2019). Akademik literatürde yabancı uyruklu öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar toplumsal entegrasyon süreçlerini etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır (Musaoğlu, 2016; O'Reilly ve ark., 2015).

Toplumsal entegrasyon, bireyin fiziksel ve sosyal katılımının yanı sıra topluma duyduğu aidiyet duygusuyla şekillenen bir olgudur. Başka bir ifadeyle, toplumsal entegrasyon, bireylerin toplum içerisindeki faaliyetlere katılımı ve toplum kaynaklarını kullanımı üzerine odaklanan bir kavram olarak tanımlanabilir (Musaoğlu, 2016). Wongand ve Solomon (2002) tarafından yapılan bir araştırmada lisan yetersizliği, sosyo-kültürel farklılıklar ve ekonomik zorluklar, yabancı uyruklu öğrencilerin diğer öğrencilerle olan sosyal

ilişkilerini etkileyerek onların toplumdan izole olma riskini arttıran kritik sorunlar olarak belirlenmiştir. Özellikle yabancı uyruklu üniversite öğrencileri arasında sıkça gözlemlenen bu durum, bu öğrencilerin yalnızlık, huzursuzluk ve kendilerini dışlanmış hissetmelerine yol açabilmektedir (İsaoğlu ve Tuzcuoğlu, 2021).

Bireyin kendi yaşamıyla ilgili genel değerlendirmeleri, öznel değerlendirmelere dayanan yaşam doyumu olarak ifade edilir ve bu doyum, bireyin öznel durumunu uygun bir standart olarak kabul ettiği koşullarla karşılaştırmasına dayanır (Diener ve ark., 1985).

Üniversite yılları, öğrencilerin yetişkin rollerini tecrübe ettiği, kariyer yolculuğuna hazırlandığı, yaşam değerlerini daha fazla idealize ettiği bir süreçtir (Çivitçi, 2012). Diener (2000) tarafından 17 farklı ülkeden katılımcılar üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, üniversite öğrencilerinin genellikle mutluluk ve yaşam doyumuna, maddi kazanımdan daha fazla önem verdikleri bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinde yaşam doyum düzeyinin artması, psikolojik sağlığın gelişiminde önemli bir faktör olarak belirtilmektedir (Çivitçi, 2012). Bu durum, genellikle psikolojik iyi oluş kavramı ile ilişkilendirilir. Bireyin psikolojik iyi oluşu, kendi potansiyelini ve hedeflerini gerçekleştirme ile birlikte, çevresiyle kurduğu kaliteli ilişkiler arasında bir köprü görevi görür (Ryff ve Keyes, 1995).

Psikolojik iyi oluş, bireyin kişisel gelişimini artırmak amacıyla yaşamla mücadele etme ve çaba harcama süreci olarak tanımlanmaktadır (Waterman, 1993, akt. Cenkseven, 2004). Keyes ve arkadaşlarına (2002) göre psikolojik iyi oluş, hayatın zorlukları karşısında bireyin olumlu işlevselliğini ve kişisel gelişiminin farklı yönlerini kapsayan çok boyutlu bir yapıdır. Ryff (1989) tarafından geliştirilen “Psikolojik İyi Oluş Modeli” altı temel boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar, bireyin geçmiş deneyimlerine yönelik pozitif değerlendirmelerini (öz-kabul), kişisel gelişiminin sürekli olarak ilerlediği inancını (bireysel gelişim), hayatının anlamlı ve amaca dayalı olduğuna dair inancını (yaşam amacı), kişilerarası ilişkilerde güven ve samimiyetin önemini (diğer insanlarla olumlu ilişkiler), kişinin kendi ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda çevresindeki ortamı etkin şekilde yönlendirme becerisini (çevresel kontrol) ve kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü (özerklik-otonomi) içermektedir (Ryff ve ark., 1999).

Psikolojik iyi oluşun ruhsal sağlıkla doğrudan ilişkilendirildiği ve bireyin yaşamında karşılaşılabileceği diğer sorunlara kaynaklık edebileceği vurgulanmaktadır (Sezer, 2013).

Yapılan araştırmalar sonucunda yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu ve toplumsal entegrasyonun incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir (Alagöz ve Geçkil, 2017; Gökyer, 2017; Şahin ve Demirtaş, 2014). Bu nedenle, bu değişkenlerin incelenmesi, bu öğrenci grubunun ihtiyaçlarını anlamak ve onlara daha etkili destek sağlamak için önemli olabilir. Literatürde benzer çalışmalara rastlanmamış olup, bu çalışma ile alana yeni bir bakış açısı sunulması hedeflenmektedir. Daha önce yapılan araştırmalarda, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara değinilmiştir (Demir ve ark., 2021; Parvizi ve Özabacı, 2022; Şahin, 2019). Literatürde, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalar da (Kaya ve ark., 2019) mevcuttur.

Ahmed ve arkadaşları (2017) yaptığı çalışma sonucunda, toplumsal entegrasyonun yaşam doyumunu etkileyen önemli bir faktör olduğunu bulmuşlardır. Genel nüfusu ele alan (şehir, kasaba gibi) Prezza ve arkadaşları (2001) tarafından yapılan bir çalışmada, nüfus sayısı ile beraber artan topluluk duygusunun yaşam doyum düzeyini olumlu etkilediği raporlanmıştır. İtalya'da 1993 yılından itibaren her yıl düzenli veri alınarak yapılan anketlerin 2012 yılına odaklanan bir çalışmasında da toplumsal entegrasyonun yaşam doyum düzeyini olumlu etkilediği görülmektedir. Dahası, siyasi partilere, sendika örgütlerine ve diğer derneklere katılım sağlayarak sosyal ilişkiler geliştiren bireylerin yaşam doyum düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Amati ve ark., 2018). Üniversite öğrencileri üzerinde yürütülen çalışmalar değerlendirildiğinde, öğrencilerin yaşam doyumları üzerinde üniversiteye ve buldukları ortama uyum sağlamalarının önemli bir etken olduğu görülmektedir.

Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerini sosyal destek bağlamında inceleyen bir çalışmanın bulguları, sosyal aktivitelere katılma ve güçlü arkadaşlık ilişkileri kurmanın psikolojik iyi oluşu büyük ölçüde etkilediğini göstermektedir (İraz ve ark., 2021). Lisans düzeyindeki 149 İspanyol üniversite öğrencisiyle yapılan çalışmada kişilerarası ilişkilerinde yüksek uyum kapasitesi gösteren öğrencilerin, sosyal becerilerini olumlu kişisel gelişim sağlamak amacıyla kullanabildikleri, bunun da psikolojik sağlıklarını olumlu etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır (Morales-Rodriguez, 2020). Yerel ve uluslararası düzeyde yapılan bu çalışmalar, üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluş için sosyal çevreyle kurulan iletişimin önemli bir etken olduğunu göstermektedir.

Yukarıda verilen araştırma bulguları temelinde, bu araştırmanın temel amacı yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile toplumsal entegrasyon düzeyleri arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rol oynayıp oynamadığını incelemektir. Bu temelde, bu araştırmanın hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur:

H1: Psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H2: Psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H3: Yaşam doyumu ile toplumsal entegrasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H4: Psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü vardır.

Yöntem

Katılımcılar

Araştırmanın evrenini, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde bir üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenimine devam eden yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır.

Araştırmanın örnekleme kolayda ve kartopu örnekleme yöntemleriyle oluşturulmuştur.

Yabancı uyruklu öğrencilere ulaşmanın zor olması nedeniyle, mevcut katılımcıların

araştırmacıları benzer özelliklere sahip diğer olası katılımcılara yönlendirmesi için kartopu örnekleme; zaman ve maliyet açısından pratiklik sağlamak için ise kolayda örnekleme tercih edilmiştir (Biernacki ve Waldorf, 1981; Benoot ve diğ., 2016 akt. Yağar ve Dökme, 2018). Örneklem büyüklüğü, G*Power 3.1.9.7 yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. 0,15'lik bir etki büyüklüğü, 0,05'lik bir alfa seviyesi ve 0,80'lik bir güç değeri göz önünde bulundurularak, önerilen modelin test edilmesi için gerekli olan toplam örneklem büyüklüğü 68 olarak belirlenmiştir. Çalışmaya 59 erkek (%62,8) 35 kadın (%37,2) olmak üzere 94 yabancı uyruklu öğrenci gönüllük esasına göre katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamaları 23,87 yaşa bağlı standart sapmaları 4,55'tir (yaş aralığı 18-39). Katılımcıların Türkiye'de yaşama süreleri ortalaması 3,60 yıl standart sapması 2,98'dir (yaşama süreleri aralığı ise 1-7 yıldır). Katılımcıların geldikleri ülkelerden örnekler şunlardır: Etiyopya, Mısır, Sudan ve Suriye. Araştırmaya katılan öğrencilerin %39,4'ü birinci sınıf; %31,9'u ikinci sınıf; %6,4'ü üçüncü sınıf ve %22'si dördüncü sınıf ve üzeridir.

Ölçüm Araçları

Bu araştırma kapsamında kullanılacak ölçekler ve demografik bilgi formu hakkında detaylı bilgi aşağıda verilmektedir.

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Araştırmada üniversitedeki yabancı uyruklu öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeylerini ölçmek için Diener ve arkadaşlarının (2010) geliştirdiği Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Telef (2013) tarafından yürütülmüştür. Ölçek sekiz maddeden oluşmaktadır. 7 sınıflı Likert tipi bir derecelendirme kullanılarak değerlendirilen ölçekte puanlama aralığı 1 “Katılmıyorum” ile 7 “Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişmektedir. Ölçekten alınan yüksek puan kişinin psikolojik iyi oluş düzeyinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. Telef'in (2013) gerçekleştirdiği güvenilirlik çalışması sonucunda Cronbach alfa katsayısı 0,80; test-tekrar test katsayısı ise 0,86 olarak bulunmuştur. Mevcut çalışmamızdaki Cronbach Alfa iç tutarlılık

katsayısı ise 0,85 olarak saptanmıştır. Madde-toplam korelasyon değerleri 0,548 ile 0,644 arasında değişmektedir.

Yaşam Doyum Ölçeği: Bu araştırmada katılımcıların yaşam doyumu düzeylerini ölçmek için Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Dağlı ve Baysal (2016) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek tek boyuttan ve beş maddeden oluşmaktadır. Ölçek, 5 sınıflı Likert tipi derecelendirme kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu ölçekte, 1 “Kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde ifade edilmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar, kişinin yüksek düzeyde yaşam doyumuna sahip olduğunu ifade etmektedir. Türkçeye uyarlama çalışmasında ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık kat sayısı 0,88, test-tekrar test güvenilirliği ise 0,97 olarak belirlenmiştir. Mevcut çalışmamızdaki Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise 0,71 olarak saptanmıştır. Madde-toplam korelasyon değerleri 0,302 ile 0,575 arasında değişmektedir.

Toplumsal Entegrasyon Ölçeği: Toplumsal Entegrasyon Ölçeği, McColl ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin uyarlama çalışması Bekiroğlu ve Yılmaz (2021) tarafından yapılmıştır. Toplumsal entegrasyonu ölçmeyi amaçlayan bu ölçek, 10 madde ve 2 boyuttan (ait olma ve bağımsız katılım) oluşmaktadır. Ölçek 5 sınıflı Likert tipi olup, 1’den 5’e kadar derecelendirilmiştir. Buna göre: 1- Kesinlikle katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle katılıyorum. Ölçekten alınan yüksek puanlar, bireyin toplumsal entegrasyon düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Bekiroğlu ve Yılmaz (2021) tarafından gerçekleştirilen uyarlama çalışmasında ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,93, iki yarı güvenilirlik katsayısı ise 0,91 olarak bulunmuştur. Mevcut çalışmamızdaki Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,85 olarak saptanmıştır. Madde-toplam korelasyon değerleri 0,461 ile 0,609 arasında değişmektedir.

Demografik Bilgi Formu: Bu form ile katılımcılara cinsiyetleri, yaşları, hangi ülkeden Türkiye’ye geldikleri, kaç yıldır Türkiye’de yaşadıkları, üniversitede eğitim gördükleri süre ve okudukları bölüm sorulmuştur.

İşlem

Veri toplama süreci, Şubat 2024 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında 94 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması öncesinde etik kurul başvurusunda bulunulmuştur. Bu araştırma, ilgili üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'nun 29.02.2024 tarihli toplantısında kurul başkanı ve üyeleri tarafından etik ilkelere uygun bulunmuş olup, araştırma için E.944686 sayılı yazı ile Etik Kurul Onayı alınmıştır. Çalışma etik ilke ve kurallar temelinde yürütülmüştür. Bunun yanı sıra üniversitede ölçekleri uygulamak için de gerekli olan izinler ilgili üniversitenin rektörlüğünden alınmıştır. Katılımcı çeşitliliğini artırmak ve yabancı uyruklu öğrencilere ulaşabilmek amacıyla Dış İlişkiler Ofisi, Yabancı Diller Yüksekokulu, TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) ve üniversitede yapılan çeşitli etkinlikler ziyaret edilmiştir. Sosyal ağlar üzerinden anket linki paylaşılmıştır. Araştırmaya ilişkin bir bilgilendirme yapılarak gönüllü katılımcıların anketi yanıtlaması sağlanmıştır. Araştırmada kullanılan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Toplumsal Entegrasyon Ölçeği için ölçeklerin kullanım haklarıyla ilgili gerekli izinler, araştırmacılar tarafından ölçekleri geliştiren/ölçeklerin uyarlamasını yapan araştırmacılarla iletişim kurularak alınmıştır. Veriler, çevrimiçi olarak "Google Formlar" aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın amacı hakkında katılımcılara form aracılığıyla yazılı bilgi sunulmuş ve katılmak isteyenler gönüllü olarak onaylarını ileterek araştırmaya dahil olmuşlardır. Katılımcılara, anket uygulanmadan önce diledikleri zaman ayrılacakları hatırlatılmıştır. Katılımcılar, yanıtların gizli kalacağına dair bilgilendirilmiştir. Toplanan veriler, SPSS25'e aktarılarak istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada çok değişkenli istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmanın modeli ilişki tarama türündedir. Araştırma kapsamında, bireylerin psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu ve toplumsal entegrasyon ölçeklerinden aldıkları puanlar arasındaki ilişkiyi

incelemek amacıyla korelasyon analizi SPSS25 kullanılarak, psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon düzeyleri arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolünü incelemek amacıyla ise aracılık analizi SPSS 25 programına entegre edilen Hayes'in Process 3.1 makrosu ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

Hair ve arkadaşları (2009), kültürel farklılıkların ölçme araçlarının geçerliliğini etkileyebileceğini belirtmektedir. Başka bir deyişle, ana dili Türkçe olmayan bireylere Türkçe ölçekler uygulandığında, bu ölçeklerin geçerliliğinin yeniden test edilmesi önerilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1.
Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Modifikasyon	Psikolojik İyi Oluş	Yaşam Doyumu	Toplumsal Entegrasyon
indeksleri			
Modifikasyon sayısı	3	2	4
X ² /sd	1.501	1.253	1.535
CFI	.967	.992	.944
TLI	.946	.975	.919
IFI	.969	.993	.946
RMSEA	.073	.052	.076
SRMR	.0497	.0358	.0647

Not: CFI: Comparative Fit Index; TLI: Tucker Lewis Index; IFI: Incremental Fit Index; RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation; SRMR: Standardized Root Mean Square Residual.

Tablo 1'de verilen değerlerin kabul edilebilir aralıklarda (Tabachnick ve Fidell, 2001; Thompson, 2004) olduğu belirtilebilir.

Betimsel istatistik değerleri ve değişkenler arasındaki ilişkiler Tablo 2'de verilmektedir.

Tablo 2.

Ölçeklere İlişkin Betimsel İstatistikler ve Pearson Korelasyon Değerleri

Değişkenler	N	Ort.	SS	1	2	3
1.Psikolojik İyi Oluş	94	5.17	1.03	1	.472*	.534*
2.Yaşam Doyumu	94	3.05	.72		1	.468*
3.Toplumsal Entegrasyon	94	3.47	.66			1

* p < 0.01

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmanın değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumu ($r=0,472$, $p<0,01$) ve toplumsal entegrasyon arasında ($r=0,534$, $p<0,01$) pozitif; yaşam doyumu ile toplumsal entegrasyon arasında ($r=0,468$, $p<0,01$) pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Aracılık analizi sonucunda elde edilen Beta, standart hata ve katsayıların anlamlılığına ilişkin test istatistiği değerleri Şekil 1’de verilmektedir.

Şekil 1.

Aracılık Analizi Sonuçları.

Şekil 1’de psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracılık ettiği (Beta= 0,34, sh= 0,06, $p<0,001$, Alt Limit Güven Aralığı-Üst Limit

Güven Aralığı 0,2282- 0,4505) tespit edilmiştir. Buna göre psikolojik iyi oluştaki artış yaşam doyumundaki artışa o da toplumsal entegrasyon düzeylerindeki artışa etki etmektedir.

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada, bir üniversitenin farklı bölümlerinde eğitim-öğrenimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerin psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon düzeyleri arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı bir role sahip olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmaya göre hem psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumunu ve toplumsal entegrasyon hem de yaşam doyumunu ile toplumsal entegrasyon arasında olumlu yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracılık ettiği tespit edilmiştir.

Araştırma bulguları “H1: Psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumunu değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezini desteklemektedir. Mevcut çalışmanın bulguları ile paralel olan araştırma sonuçlarına literatürde ulaşmak mümkündür (Alkın ve Öksüz, 2020; Kaya ve ark., 2019; Parvizi ve Özabacı, 2022). Şahin’in (2019) yaptığı çalışmada ise üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının yüksek olmasının, psikolojik iyi oluşlarını olumlu yönde etkileyebileceği tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaşamlarından memnun olmaları, genel psikolojik sağlıklarını ve mutluluklarını artırabilir. Bu durum, öğrencilerin stresle başa çıkma yeteneklerini, sosyal ilişkilerini ve genel yaşam kalitelerini iyileştirebilir. Dolayısıyla, yüksek yaşam doyumuna sahip bireylerin, daha sağlıklı bir psikolojik duruma sahip olma olasılıkları daha yüksektir. Bu çalışma, yaşam doyumunun, bireylerin psikolojik iyi oluş düzeyine önemli bir etkisi olduğunu vurgulamaktadır. Yukarıda sıralanan araştırmalar, Türkiye’de yaşayan bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Benzer bulgulara yurtdışında yapılan çalışmalarda da (bk. Diener, 1994; Myers ve Diener, 1995) rastlanmaktadır. Elde edilen bulguların yalnızca yerel bir bağlamda değil, uluslararası literatürde de benzer sonuçlarla desteklendiği görülmektedir. Diener (1994) ile Myers ve Diener (1995) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda da psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumunun farklı kültürel bağlamlarda ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu durum, ilgili

bulgunun yalnızca yerel koşullardan kaynaklanmadığını, daha geniş bir ölçekte de gözlemlenebilen evrensel bir olgu niteliği taşıyabileceğine işaret etmektedir.

Benzer şekilde, “H2: Psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi de desteklenmiştir. Elde ettiğimiz bulgu ile tutarlı sonuçlar literatürde mevcuttur (örn., Bağcı ve Canpolat, 2019). Bağcı ve Canpolat’ın yapmış olduğu çalışmada 168 Suriyeli sığınmacının Türklerle temasının psikolojik iyi oluş düzeyini olumlu etkilediği bulgulanmıştır. Mevcut çalışmamızda da benzer bulguya ulaşmamız zorlu uyum sürecinden geçen göçmenlerin psikolojik iyilik halleri ile toplumsal entegrasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin önemine işaret etmektedir. Bu iki hipotezin desteklenmesi, psikolojik iyi oluşun hem bireysel (yaşam doyumunu) hem de çevresel (toplumsal entegrasyon) faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir.

Araştırma bulguları “H3: Yaşam doyum ile toplumsal entegrasyon değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezini desteklemektedir. Sungur ve arkadaşlarının (2016) yaptığı çalışmada, üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyumunun yaşam doyum düzeylerini olumlu etkilediği raporlanmıştır. Öğrencilerin üniversite ortamına uyum sağlama düzeyleri ile yaşam doyumları arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin sosyal ve akademik çevrelerine entegrasyonlarının, genel yaşam kalitelerini artırabileceğini göstermektedir. Uyum sağlamak, öğrencilerin sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine, akademik başarılarını artırmalarına ve dolayısıyla yaşam doyumlarını yükseltmelerine yardımcı olabilir. Bu bulgu, üniversitelerin yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyum süreçlerine aktif destek sağlamalarının önemini ortaya koymaktadır.

Araştırma bulguları, “H4: Psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon düzeyleri arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü vardır.” hipotezini desteklemektedir. Literatürde, psikolojik iyi oluşun yaşam doyumuyla ilişkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar (Demir ve ark., 2021; Parvizi ve Özabacı, 2019) ile psikolojik iyi oluşun toplumsal entegrasyonla pozitif bir ilişki içinde olduğunu gösteren bulgular (Bağcı ve Canpolat, 2019)

bu iki deęişken arasındaki ilişkide yaşam doyumunun olası bir aracı rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Ancak, psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolünü inceleyen herhangi bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Yaşam doyumunun, psikolojik iyi oluş ve toplumsal entegrasyon arasındaki bağlantıyı nasıl etkilediğini anlamak, bu iki kavram arasındaki ilişkinin doğasını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bu nedenle, aracılık hipotezini test etmek, mevcut kuramsal çerçeveyi genişletmek açısından önemli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda, yaşam doyumunu hem psikolojik iyi oluşun bir sonucu hem de toplumsal entegrasyon düzeyinin önemli bir belirleyicisi olarak kritik bir öneme sahiptir. Araştırmanın bu yönü, bireysel refahın toplumsal bağlamdaki yansımalarını derinlemesine anlamaya katkı sunmanın yanı sıra, bireylerin sosyal uyum ve genel mutluluk düzeylerini artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine de olanak sağlayacaktır. Bu hipotez, mevcut literatürdeki boşlukları doldurmayı ve psikolojik iyi oluşun bireysel ve toplumsal düzeydeki etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almayı hedeflemektedir.

Psikolojik iyi oluş ile toplumsal entegrasyon düzeyi arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracılık ettiği bulgusunun, çalışmanın önemli bir katkısı olduğu belirtilebilir. Bu bulgu, bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin doğrudan toplumsal entegrasyon düzeylerine etki ettiği, yaşam doyumunun da dolaylı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgu doğrultusunda, toplumsal entegrasyonu artırmaya yönelik çalışmalarda, yaşam doyumunu yükseltmeye odaklanan hedefe yönelik müdahalelerin geliştirilmesinin önemi ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda, yaşam doyumunun bireysel ve toplumsal düzeyde önemli bir aracı deęişken olarak ele alınması, entegrasyon süreçlerini daha geniş bir perspektiften değerlendirme imkanı sunmuştur.

Mevcut çalışmanın, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin toplumsal entegrasyon düzeylerini artırmak amacıyla yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Yaşam doyumunun, psikolojik iyi oluş ve toplumsal entegrasyon arasındaki ilişkide anlamlı bir aracılık rolü üstlendiği bulgusu, bireylerin toplumsal entegrasyonlarını güçlendirmeye

yönelik müdahalelerde yalnızca psikolojik iyi oluşu değil, aynı zamanda yaşam doyumunu artırmaya yönelik stratejilerin de önemini ortaya koymaktadır. Çalışmada, toplumsal entegrasyonun psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu gibi psikososyal değişkenlerle birlikte ele alınması, entegrasyon sürecini çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirmeye olanak tanımış ve kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmesini sağlamıştır. Psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu değişkenlerinin bu çalışma kapsamında bir arada ele alınması, toplumsal entegrasyonun yalnızca bireylerin dışsal faktörlere uyumunu değil, aynı zamanda içsel psikolojik süreçlerini de içerdiğini ortaya koymuştur.

Bu araştırma, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin ülkemize ve içinde buldukları topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu düzeylerinin artırılmasının önemini göstermektedir. Bununla birlikte, araştırmanın psikolojik iyi oluş, yaşam doyumunu ve toplumsal entegrasyon değişkenlerini bir arada ele alarak literatüre yenilikçi bir katkı sağladığı ve bu bağlamda daha önce yapılmamış bir çalışma olma niteliği taşıdığı söylenebilir. Çalışmanın özellikle yabancı uyruklu öğrenciler üzerinde yapılması ve araştırmaya farklı ülkelerden öğrencilerin katılması da araştırmanın güçlü yönleri olarak sayılabilir.

Türkiye’de göçmenlerle yapılan çalışmaların genellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollerde yoğunlaşması, mevcut çalışmanın yerel bir bölgede gerçekleştirilmiş olmasıyla farklılık göstererek, bu çalışmanın yenilikçi yönünü ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimler, yabancı uyruklu öğrencilerin toplumsal entegrasyon düzeylerini, psikolojik iyi oluşlarını ve yaşam doyumlarını birlikte ele alarak, bu öğrencileri destekleyici politikalar üretmeli ve üniversiteler için uygulanabilir çalışmalar geliştirmelidir. Mevcut araştırmada veri toplama sürecinde ziyaret edilen yerlerde birçok yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ile tanışıp sohbet etme fırsatı bulunmuştur. Bu doğrultuda yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ile yapılan araştırma, tanışılan öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Eğitimlerine oldukça önem veren bu öğrenciler ileriye dönük planlarında Türkiye’de yaşamayı

düşünmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler özellikle üniversitede geçirdikleri süreçte grupla yapılan aktivitelere katılım göstermektedirler. Uluslararası öğrencilerin, farklı kültürleri tanıtırma etkinlikleri ve üniversite bünyesindeki Genç Ofis'te müzik ve ders çalışma grupları oluşturma gibi çeşitli faaliyetler yürüttükleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, Türk öğrenciler tarafından oluşturulan sosyal destek ve paylaşım odaklı toplulukların varlığına ilişkin de sıkça sorular yöneltilmiştir. Çalışma sayesinde yakalamış olduğumuz bu sıcak atmosfer çeşitli ülkelerden, kültürlerden gelen bu öğrencilerin birlik ve beraberlik duygusunu önemstedikleri, yerel halk ile paylaşımına açık ve istekli olduklarını göstermiştir.

Yukarıda sıralanan güçlü yönlerinin yanı sıra çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Öncelikle araştırmaya katılan öğrenci sayısı beklenenden azdır ve bu öğrencilerin cinsiyetlerinin oransal dağılımı eşit değildir. Diğer bir sınırlılık olarak da test maddelerinin yabancı uyruklu öğrenciler tarafından anlaşılabilirliğinin tam olarak ölçülemediği olmasıdır. Araştırmanın verileri, üniversitenin Türkçe Öğretim Merkezinde belirli bir Türkçe konuşma ve anlama düzeyine sahip öğrenciler üzerinden toplanmıştır. Aynı zamanda, bu merkezlerde eğitim veren öğretim üyeleri tarafından öğrencilere, anlaşılmayan kısımların açıklığa kavuşturulması amacıyla bilgi aktarılmıştır. Yapılan araştırmada dil engeli en aza indirilmeye çalışılsa da kültürel olarak farklılıklar bazı kavramların tam olarak anlaşılmasının önüne geçmiş olabilir.

Bir üniversitede yapılan bu çalışmanın sonuçlarının genelleştirilebilmesi için farklı üniversitelerde benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir. İlgili değişkenleri kapsayan bir araştırma literatürde bulunmamaktadır; bu nedenle bulguların genellenebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ayrıca göçmenlerle çalışan psikologların psikolojik iyi oluş ve yaşam doyum değişkenlerini merkeze almaları toplumsal entegrasyon ile ilgili yürütülen çalışmalarda fayda sağlayabilir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Teşekkür: Bu projede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Özellikle Çukurova Üniversitesine sunduğu akademik destek ve imkanlar için minnettarız.

Etik Kurul Onayı: Bu çalışma için etik kurul onayı, Çukurova Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulundan 28/02/2024 tarihli E.944686 sayılı karar ile alınmıştır.

Yazar Katkıları: Fikir/Kavram/Tasarım: Ü.A., F.N.Ç. ve A.S.K. Veri Toplama ve/veya İşleme: Ü.A., F.N.Ç. ve A.S.K. Analiz ve/veya Yorum: Ü.A. ve F.N.Ç. Kaynak Taraması: Ü.A., F.N.Ç. ve A.S.K., Makalenin Yazımı: Ü.A., F.N.Ç. ve A.S.K. Eleştirel İnceleme: Ü.A. ve F.N.Ç., Onay: Ü.A., F.N.Ç. ve A.S.K.

Kaynakça

- Ahmed, N., Quadir, M. M., Rahman, M. A. ve Alamgir, H. (2017). Community integration and life satisfaction among individuals with spinal cord injury living in the community after receiving institutional care in Bangladesh. *Disability and Rehabilitation*, 40(9), 1033–1040.
- Andersen, S. (2000). Fundamental human needs: Making social cognition relevant. *Psychological Inquiry*, 2(4), 269-276.
- Akyürek, C. (2019). *Öz-belirleme kuramına dayalı müdahale programının akademik yılmazlığa etkisi*. [Yüksek Lisans Tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
- Alkın, S. ve Öksüz, Y. (2020). Üniversite öğrencilerinin algılanan gelecekteki istihdam edilebilirlik, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 5(2), 211-219.
- Aydiner, B. B. (2011). *Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının alt boyutlarının genel öz-yeterlik yaşam doyumu ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi* [Yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Bağcı, Ç. ve Canpolat, E. (2019). Suriyeli sığınmacılarda Türklerle temas ve psikolojik iyi oluş ilişkisinde aracı değişkenler. *Nesne Psikoloji Dergisi*, 7(15), 149-169.
- Başaran Alagöz, S. ve Geçkil, T. (2017). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin sorunlarının incelenmesi: Konya İli Örneği. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 20(4), 279-285.
- Bekiroğlu, S. ve Yılmaz B. (2021). Toplumsal entegrasyon ölçeğinin Türkçe formunun ağır ruhsal hastalığa sahip bireylerde ve ailelerinde geçerliği ve güvenilirliği. *Journal of Society and Social Work*, 32(3), 923-937.
- Biçer, N., Çoban, İ., ve Bakır, S. (2014). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin karşılaştığı sorunlar: Atatürk Üniversitesi örneği. *Journal of International Social Research*, 7(29), 125-135.
- Cenkseven, F. (2004). *Üniversite öğrencilerinde öznel ve psikolojik iyi olmanın yordayıcılarının incelenmesi*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Çukurova Üniversitesi.
- Çivitçi, A. (2012). Üniversite öğrencilerinde genel yaşam doyumu ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21(2), 321-336.
- Dağlı, A. ve Baysal, N. (2016). Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(59), 1250-1262.
- Demir, R., Tanhan, A., Çiçek, İ., Yerlikaya, İ., Kurt, S. Ç., ve Ünverdi, B. (2021). Yaşam kalitesinin yordayıcıları olarak psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu. *Yaşadıkça Eğitim*, 35(1), 192-206.

- Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. *American Psychologist*, 55(1), 34-43.
- Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71-75.
- Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. *Social Indicators Research*, 31(2), 103-157.
- Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71-75.
- Diener, E. ve Fujita, F. (1995). Resources, personal strivings, and subjective well-being: a nomothetic and idiographic approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68(5), 926-935.
- Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S. ve Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. *Social Indicators Research*, 97(2), 143-156.
- Dost, M. T. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(22), 132-143.
- Gökkyer, N. (2017). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin psikolojik uyumları. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 7(1), 98-108.
- Gündoğar, D., Gül, S. S., Uskun, E., Demirci, S. ve Keçeci, D. (2007). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi. *Klinik Psikiyatri*, 10(1), 14-27.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2009). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson Prentice Hall.
- İsaoğlu, J. ve Tuzcuoğlu, A. (2021). Suriye uyruklu üniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık, yalnızlık ile kaygı arasındaki ilişkide bilişsel üçlünün aracı rolü. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 53(53), 399-424.
- Karadirek, G. ve Kara, M. A. (2021). Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyokültürel ve akademik uyumu üzerinde ulusal ve örgütsel faktörlerin etkisi. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(3), 1046-1065.
- Kaya, Z., Çenesiz, G. Z., ve Aynas, S. (2019). Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algıları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği. *Electronic Journal of Social Sciences*, 18(70), 518-537.

- Keyes, C. L., Shmotkin, D., ve Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82(6), 1007-1022.
- Kıran, E., Kirman, Ş. ve Baksı, E. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu üzerinde etkisi olan sosyo-demografik etmenlerin belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri üzerine bir uygulama. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(2), 89-94.
- Kumcağız, H., Dadashzadeh, R. ve Alakuş, K. (2016). Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yaşadıkları sorunlar. *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*, 35(2), 37-50.
- McCull, M. A., Davies, D., Carlson, P., Johnston, J. ve Minnes, P. (2001). The community integration measure: Development and preliminary validation. *Archives of Physical Medicine Rehabilitation*, 82(4), 429-434.
- Musaoglu, B. N. (2016). Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin entegrasyon süreci. *Türk Dünyası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 12-24.
- O'Reilly, A., Hickey, T. ve Ryan, D. (2015). The Experiences of American International Students in a Large Irish University. *Journal of International Students*, 5(1), 86-98.
- Parvizi, G. ve Özabacı, N. (2022). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının yordayıcısı olarak bilişsel esnekliğin rolü. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 13(1), 65-81.
- Prezza, M., Amici, M., Roberti, T., ve Tedeschi, G. (2001). Sense of community referred to the whole town: Its relations with neighboring, loneliness, life satisfaction, and area of residence. *Journal of Community Psychology*, 29(1), 29-52.
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069-1081.
- Ryff, C.D. ve Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(4), 719-727.
- Ryff, C. D., Magee, W. J., Kling, K. C. ve Wing, E. H. (1999). Forging macro-micro linkages in the study of psychological well-being. *The Self and Society in Aging Processes*, 5(8), 247-278.
- Sungur, M. A., Şahin, M., Gökhan, C. A. N., Şahin, M. F., Duman, K., Pektaş, B. ve Hasan, O. N. U. K. (2016). Düzce Üniversitesi'nde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yaşam doyumları ve sosyal uyumlarını etkileyen faktörler. *Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 6(2), 101-109.

- Şahin, M. ve Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. *Milli Eğitim Dergisi*, 44(204), 88-113.
- Sezer, F. (2013). Psikolojik iyi olma durumu üzerine etkili faktörler. *E-Journal of New World Sciences Academy*, 8(4), 489-504.
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). *Using multivariate statistics* (4th ed.). Allyn and Bacon.
- Telef, B. B. (2013). Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(28-3), 374-384.
- Thompson, B. (2004). *Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10694-000>
- Wongand, Y. I. ve Solomon, P.L. (2002). Community integration of persons with psychiatric disabilities in supportive independent housing: A conceptual model and methodological considerations. *Mental Health Services Research*, 4(1), 13-28.
- Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: Araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(3), 1-9.
- Yıldırım, E. ve Köksal, H. (2017). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin gözüyle Türkiye. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(3), 297-323.

Extended Abstract

The number of international students in Turkish universities has been increasing as a result of both exchange programs and socio-political events in neighboring countries. Due to traumatic events such as war, migration and economic difficulties, these students are forced to leave their home countries and prefer different countries for education. In this process, they are likely to face and be significantly affected by various social, cultural, psychological and economic difficulties.

Student mobility, regarded as an outcome of globalization in the field of education (Yıldırım & Köksal, 2017), can occur not only as a result of international cultural cooperation but also due to factors such as trauma, migration, and war (Kaya et al., 2019). While studying in a different country contributes to the psychological, social, and cultural development of students, it also brings along the process of adapting to a new cultural environment. Coping with some problems brought about by cultural differences may require additional psychological effort (Kaya et al., 2019). According to academic literature, difficulties faced by international students in their daily lives are among the factors affecting their social integration processes (Musaoğlu, 2016; O'Reilly et al., 2015). Social integration is a phenomenon shaped by the individual's physical and social participation as well as their sense of belonging to the community.

According to a study conducted with participants from 17 different countries (Diener, 2000), university students generally attach more importance to life satisfaction and happiness than material gain. Increasing life satisfaction in university students is stated as an important factor in the development of positive psychological health (Çivitçi, 2012). This is often associated with the concept of psychological well-being. An individual's psychological well-being serves as a bridge between the realization of their potential and goals and the quality relationships they establish with their environment (Ryff & Keyes, 1995).

From this point of view, aim of this study is to examine whether life satisfaction plays a mediating role in the relationship between psychological well-being and social integration levels of international university students.

Method

Participants

The population of the study consists of international students studying in various departments of a university in the 2023-2024 academic year. The sample of the study was formed by convenience and snowball sampling methods. Ninety-four international students, 59 male (62.8%) and 35 female (37.2%), participated in the study on a voluntary basis. The mean age of the participants was 23.87 years with an age-related standard deviation of 4.55 (age range 18-39). The mean length of time participants have been living in Türkiye is 3.60 year with a standard deviation of 2.98 (the range is 1-7 years). Examples of the countries from which the participants come from are as follows: Ethiopia, Egypt, Sudan and Syria. Of the students participating in the study, 39.4% were first-year students, 31.9% were second-year students, 6.4% were third-year students and 22% were fourth-year and higher students.

Materials

To collect the data, demographic information form, psychological well-being scale, satisfaction with life scale and social integration scale were utilized.

Results

Data were transferred to the SPSS program and statistical analyses were performed. Significant positive relationships were found between the variables. The findings indicate a significant positive relationship between psychological well-being and life satisfaction ($r = 0.472, p < 0.01$), as well as between psychological well-being and social integration ($r = 0.534, p < 0.01$). Additionally, a significant positive relationship is observed between life satisfaction and social integration ($r = 0.468, p < 0.01$). As a result of the mediation analysis, it was determined that life satisfaction mediated the relationship between psychological well-

being and social integration ($\beta = 0.34$, $SE = 0.06$, $p < 0.01$, 95% CI [.2282, .4505]).

Accordingly, the increase in psychological well-being affects the increase in life satisfaction, which in turn affects the increase in social integration levels.

Discussion

In this study, it was examined whether life satisfaction has a mediating role in the relationship between psychological well-being and social integration levels of international students who continue their education in different departments of a university. As a result of the research, a significant positive relationship was found between psychological well-being and life satisfaction, as well as between psychological well-being and social integration. Additionally, a significant positive relationship was observed between life satisfaction and social integration. It was determined that life satisfaction mediated the relationship between psychological well-being and social integration.

This study is significant in facilitating the adaptation process of international university students to both our country and the society in which they live. Additionally, it aims to enhance their psychological well-being by increasing their life satisfaction throughout this process. In addition, the study makes an innovative contribution to the literature by examining psychological well-being, life satisfaction, and social integration together. In this context, it addresses a gap in the literature, as no previous studies have investigated these variables in combination. The fact that the study was conducted especially on international students and that students from different countries participated in the study can also be considered as the strengths of the study.

In addition to the strengths listed above, the study has some limitations. First of all, the number of students participating in the study is lower than expected and the gender distribution of these students is not equal. Another limitation is that the comprehensibility of the test items for international students cannot be fully measured.

In order to generalize the results of this study conducted in one university, it is recommended to conduct similar studies in different universities. There is no research

covering the relevant variables in the literature; therefore, more research is needed to generalize the findings.